

Libertação
Modelo: Pam
Arte Digital:
Henrique Vieira Filho

O CARNAVAL E AS MÁSCARAS DO EU

A origem do Carnaval é milenar.

Deriva das mais variadas culturas em seus ritos primaveris, posteriormente incorporados ao calendário miscigenante e conciliador da igreja romana.

Uma das características interessantes destas manifestações é o uso das **máscaras**, que mais do esconderem, igualmente expõem as tendências ocultas ávidas por se exteriorizar.

É obrigação de todo **Terapeuta Holístico** compreender a "linguagem" do inconsciente e esta passa necessariamente pelo estudo dos **símbolos e arquétipos**, o que implica em conhecer as lendas, os rituais e as manifestações culturais das mais variadas sociedades.

Neste contexto, nada mais natural que analisemos o **Carnaval**, *carnem leváre, carne levar*, ou seja, **abstenção de carne**, em analogia aos 40 dias de abstinência que se seguirão, a chamada "quaresma" da religião católica, período que se atribui ao de Jesus de Nazaré, em preparação ao seu enfrentamento às tentações.

A chamada "Quarta-Feira de Cinzas" nasce do ritual de sinalizar com cinzas a testa dos fiéis que se preparam para jejuar, lembrando-os de que tudo é transitório e que devemos retornar ao "pó" original.

Os ritos de final de inverno, início de primavera (esperança e renascimento após um longo e difícil período...) correspondia ao mês de dezembro (porção Norte de nosso planeta...).

Outrossim, com a inclusão de dois novos meses em homenagem aos imperadores (Julho - Júlio Cezar e Agosto - Cezar Augusto...), somado à conveniência política de vincular à quaresma, **os festejos se transferiram para fevereiro, perdendo sua característica de comemoração ao ano novo.**

Das várias divindades "pagãs" relacionadas aos rituais da primavera, a que melhor se adequa ao atual espírito carnavalesco é **Baco** (Dioníso),

Ele é o deus do **paroxismo**, ou seja, ele conduz a conhecer nosso lado oculto, simplesmente vivenciando-o...

E é exatamente isto que muitos fazem neste período.

Saciando desejos ocultos e reprimidos, não raro, envolvendo libertinagem, violência e várias formas contrárias aos valores estabelecidos pela classe dominante.

Trata-se de uma **catarse coletiva**, uma "válvula de escape", sob relativa tolerância da sociedade, visto que são manifestações limitadas no tempo e espaço.

Certos historiadores associam o uso de **máscaras e fantasias** como forma de ocultarem as verdadeiras identidades.

Desta forma, evitam represárias após findo o período de inversão de valores, onde escravos se faziam de senhores e a oposição criticava a situação.

Do ponto de vista **simbólico**, esta tradição tem raízes bem mais profundas e atemporais.

Ao invés de ocultar, as máscaras servem justamente para despertar em quem as usa, as características ocultas e que são tradicionalmente atribuídas ao ser personificado.

Ritualisticamente, nas mais variadas culturas, o uso de uma máscara precede a intensas preparações.

Eram jejuns, rezas, meditações, objetivando que os atributos evocados não venham a sobrepujar o "eu" do usuário.

Modernamente, a **Psicoterapia Junguiana** preconiza que é salutar que utilizemos de várias "máscaras", várias "**personas**" as quais evidenciam e/ou inibem certas características pessoais, de forma a que nos adaptemos aos vários papéis que desempenhamos na sociedade.

Sempre devemos observar que nosso "eu", nosso "**Self**" é muito mais do que uma ou mesmo que a soma de nossas "personas".

I d e n t i f i c a r - se exclusivamente com uma de nossas "máscaras" é limitar nosso desenvolvimento e bloquear nossa auto-realização.

A **Terapia Holística** nos auxilia a (re)conhecer a vasta gama de "máscaras" que assumimos, a "pulsar" entre elas, de acordo com as necessidades e a compreender-nos como sendo muito além do que os papéis que exercemos na sociedade.

Eis alguns exemplos típicos, com os quais certamente, todos já nos deparamos:

Todo mundo deve ter conhecido alguém que vista a **"máscara" de MÃE, 24 horas por dia...**

É mãe dos seus filhos (tudo bem...), é "mãe" do seu marido, ou namorado (hum....), "mãe" de seus colegas de trabalho (opa...).

Claro que tal fixação resultará em sérios problemas nas situações em que as "personas" de amante e de amiga seriam bem mais felizes...

Imagine também a figura do **"militar"**, que assim age com seus subordinados no quartel, mas que da mesma forma continua fora do expediente, distribuindo suas ordens ao cônjuge, filhos, amigos...

Ou, como autocrítica sadia a nós mesmos:

Aqueles que são **Terapeutas Holísticos** dentro e fora do consultório, seja com **Clientes** ou não, e ficam analisando a todas pessoas que encontram...

Identificar-se com apenas uma de nossas "personas" é uma fuga de nosso verdadeiro "eu".

As máscaras são símbolos de identificação.

Por apropriação "mágica", seja na aparência e/ou comportamento e poderes, o usuário desperta de si as características que projetava na figura representada.

Ferramenta de adaptação, recurso de defesa psíquica, todos nos mascaramos em nosso dia-a-dia e o único e verdadeiro risco é o de se apegar aos papéis que exercemos.

Temos que sempre lembrar que **somos atores de uma obra bem mais vasta: a nossa jornada de autoconhecimento.**

Henrique Vieira Filho - Terapeuta Holístico - CRT 21001,

é autor de diversos livros da profissão, ministra aulas na **CEATH - Comunidade de Estudos Avançados em Terapia Holística.**

contato@sinte.com.br (11) 3171-1913